

YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA MAMLAKATIMIZDA BANDLIK VA MEHNAT BOZORINING RIVOJLANISHI

¹Olimova Nodira Xamrakulovna, ²Abdumutalov Shohjahon Bahodir o‘g‘li

¹i.f.n., professor, ²talaba

Farg‘ona davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17239869>

Annotatsiya. Mazkur mavzu doirasida yashil iqtisodiyot sharoitida O‘zbekistonda bandlik va mehnat bozorining rivojlanish jarayonlari tahlil qilinadi. Yashil iqtisodiyotning joriy etilishi yangi ish o‘rinlari yaratish, mavjud kasblarning transformatsiyasi va mehnat resurslarining samarali foydalanishini ta‘minlaydi. Shuningdek, barqaror rivojlanishga xizmat qiluvchi innovatsion texnologiyalarni tatbiq etish, qayta tiklanuvchi energiya, ekologik toza ishlab chiqarish va xizmat ko‘rsatish sohalarida mehnat bozorining yangi yo‘nalishlari shakllanmoqda. Tadqiqotda yashil iqtisodiy islohotlarning bandlik darajasi va mehnat bozoriga ta‘siri yoritiladi.

Kalit so‘zlar: yashil iqtisodiyot, barqaror bandlik, yashil ish o‘rinlari, mehnat bozori transformatsiyasi, qayta tiklanuvchi energiya, innovatsion texnologiyalar

O‘zbekistonning yashil iqtisodiyotga bosqichma-bosqich o‘tishi mehnat bozorida sezilarli o‘zgarishlarni yuzaga keltirib, yangi imkoniyatlar bilan birga qator muammolarni ham keltirib chiqarmoqda. Atrof-muhitga zarar keltirmaydigan texnologiyalarni qo‘llash va ekologik barqaror amaliyotlarni joriy etish natijasida yashil iqtisodiyotga yo‘naltirilgan tarmoqlarda ko‘plab yangi ish o‘rinlari yaratilishi kutilmoqda. Shu bilan birga, ushbu jarayon mehnat resurslarining malakasini oshirish, ularni qayta tayyorlash va zamonaviy kasbiy ko‘nikmalar bilan ta‘minlash zaruratini ham yuzaga chiqaradi. Jahon banki prognozlariga ko‘ra, agar O‘zbekiston iqtisodiyoti iqlim o‘zgarishiga yetarlicha moslashmasa, 2050-yilga kelib yalpi ichki mahsulot hajmi 10 foizgacha kamayishi mumkin. Bunday holat bandlik darajasiga hamda aholining daromadlariga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Shu boisdan yashil iqtisodiyotga samarali o‘tish uchun tegishli sohalarga qo‘shimcha investitsiyalar jalb etilishi zarur.

Hozirgi kunda hukumat xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda barqaror rivojlanishni ta‘minlash, yangi ish o‘rinlari yaratish va “yashil” iqtisodiyotni kengaytirishga yo‘naltirilgan strategik dasturlarni amalga oshirmoqda. Ushbu tashabbuslar qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish va energiya samaradorligini oshirishni nazarda tutib, qazilma yoqilg‘ilarga qaramlikni kamaytirish va mehnat bozorida yangi imkoniyatlar yaratishga xizmat qiladi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev “yashil” iqtisodiyotga o‘tish va u bilan bog‘liq bandlik sohasidagi o‘zgarishlar muhimligini bir necha bor ta‘kidlagan. Xususan, 2025-yilda Abu-Dabidagi Barqaror rivojlanish haftaligi sammitida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti O‘zbekistonning strategik maqsadi resurslarni tejovchi, “yashil” rivojlanish modeliga o‘tish orqali ekologik barqarorlikni va iqtisodiy o‘sishni ta‘minlash ekanini ta‘kidladi. Prezident kelgusi besh yilda investitsiya loyihalarida “yashil” tarkibiy qismlar 50,0 foizga yetkazilishi, bu yangi ish o‘rinlari tashkil etilishini, iqtisodiyotning yangi tarmoqlarida ishlash uchun malakali kadrlar tayyorlashni taqozo etishini alohida ta‘kidladi.

O‘zbekistonning “yashil” iqtisodiyotga bosqichma-bosqich o‘tishi faqatgina ekologik va iqtisodiy jarayonlargagina emas, balki mehnat bozori hamda malakali kadrlar tayyorlash tizimida ham tub o‘zgarishlarni taqozo etadi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 2 dekabrda 436-sonli “O‘zbekiston Respublikasini 2030-yilga qadar “yashil” iqtisodiyotga o‘tkazishga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish, energiya samaradorligini oshirish, resurslarni tejash va iqlim o‘zgarishiga moslashish bilan bog‘liq yangi tarmoqlar va yo‘nalishlarni rivojlantirishning fundamental asoslarini belgilab berdi.

Xorijiy tadqiqotchilar orasida keng tarqalgan ishchilarning kasbiy vazifalariga yo‘naltirilgan yondashuvga (vazifaga asoslangan yondashuv) murojaat qilish taklif etiladi [2]. Asosiy chora-tadbirlardan biri yashil sertifikatlash tizimlari va issiqxona gazlari tebranishlarini davlat tomonidan tartibga solish uchun infratuzilmani yaratishdir. Bu, ayniqsa, iqlim sohasida ekologik sertifikatlash, monitoring va hisobot berish bilan shug‘ullanuvchi mutaxassislar uchun yangi kasbiy tayyorgarlikni yaratishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, zarur resurslar va malakali kadrlarni tayyorlash orqali mahalliy aholining yashil iqtisodiyot loyihalarida faol ishtirok etishi rag‘batlantiriladi. Ushbu yo‘nalish yangi yashil ish o‘rinlarini yaratish, kichik va o‘rta biznesni rivojlantirishga ko‘maklashish bilan birga, xotin-qizlar va yoshlarning ekologik barqaror loyiha va tashabbuslarda faol ishtirokini oshirishga yo‘naltirilgan.

O‘zbekiston ko‘plab mamlakatlar singari, nafaqat “yashil” texnologiyalarni joriy etish, balki ekologik barqarorlikni ta‘minlaydigan to‘liq bandlik tizimini shakllantirish vazifasini ham o‘z zimmasiga oldi. Bu, ayniqsa, norasmiy bandlikning keng tarqalgan sharoitida mehnat resurslarini katta hajmda qayta tayyorlash zaruratini yuzaga chiqaradi. Qabul qilingan hukumat chora-tadbirlari, jumladan me‘yoriy-huquqiy hujjatlar va strategiyalar, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish, energiya samaradorligini oshirish hamda resursni tejovchi texnologiyalarni tatbiq etishga qaratilgan.

Aholi jon boshiga global real YaIMning o‘shishi 2022-yilda 2,2 foizga, 2023-yilda esa 1,4 foizga sekinlashgan, shundan so‘ng u asta-sekin tiklana boshlab, 2024-yilda 1,6 foizga ko‘tarildi. Aholi jon boshiga va har bir band bo‘lganlarga nisbatan real YaIM ning o‘shish sur‘ati, mos ravishda, 2010-yildagi 4,1% va 4,3% ni tashkil etgan bo‘lsa, 2024-yildagi 4,1 va 3,9% ni tashkil etdi. Ko‘rinib turibdiki, har bir band aholiga nisbatan real YaIM ning o‘shish sur‘ati 3,9% ni tashkil etgan. Norasmiy bandlikning umumiy bandlikdagi ulushi 2018-yildagi 40,5% dan 2024-yildagi 39% ga qadar pasaygani holda, ayollar o‘rtasida bu ko‘rsatkich 47,5% dan 47,1% gacha, erkaklar orasida esa 37,8% dan 33,1% gacha pasaygan. Ko‘rinib turibdiki, ayollar orasida norasmiy bandlik darajasi yuqoriligicha qolmoqda. Tarmoqlar bo‘yicha qishloq xo‘jaligida 2018-yildagi 66,5% dan 2024-yildagi 60,8% ga qadar kamayib, qishloq xo‘jaligidan tashqari tarmoqlarda 30,0% dan 31,5% ga qadar oshgan.

16-30 yoshlilar orasida 2018-yilda 15,1% dan 2024-yildagi 12,1% gacha pasaydi, 30 yoshdan kattalar orasida esa 6,8% dan 3,9% gacha pasaydi. 2030-yilgacha bo‘lgan davrda O‘zbekistonning iqtisodiy rivojlanishi ushbu konsepsiyaning xalqaro miqyosda qabul qilingan ta‘riflari va xususiyatlariga muvofiq, barqaror iqtisodiy o‘shishni ta‘minlaydi. 2030-yilgacha bo‘lgan davrda O‘zbekistonni iqtisodiy rivojlantirish bo‘yicha maqsadlarida milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish asosida yalpi ichki mahsulotning 2030-yilga qadar kamida 2 baravar ko‘payishi ko‘zda tutilmoqda [4].

2030-yilga borib, O‘zbekistonning o‘rtacha darajadan yuqori daromadga ega davlatlar qatoriga kirishining muhim tarkibiy qismi ishbilarmonlik muhitini yaxshilash va mehnat

unumdorligini oshirish asosida yuqori qo‘shilgan qiymatli ish o‘rinlarini yaratishdir. Ushbu maqsadga erishish uchun hukumat yangi ishlab chiqarishlarni yaratishga, mavjudlarini texnik modernizatsiyalashga, infratuzilmanni rivojlantirishga va innovatsiyalarni qo‘llab-quvvatlashga yo‘naltirilgan tashqi va ichki investitsiyalarning salohiyatini kengaytirish orqali faol investitsiya siyosatiga asoslangan tarkibiy o‘zgarishlarni chuqurlashtirishga qaratilgan siyosatni amalga oshirmoqda.

Qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanishga asoslangan “yashil” iqtisodiyotga o‘tish zarurati bandlik sohasida o‘zgarishlarni keltirib chiqarmoqda. “Yashil” ish o‘rinlari iqtisodiyotning ham an’anaviy, ham yangi tarmoqlarida paydo bo‘lmoqda. Ushbu ish o‘rinlari ham atrof-muhitni muhofaza qilishga, ham munosib mehnat sharoitlarini yaratishga qaratilgan (munosib ish haqi, qulay sanitariya-gigiyenik va psixofiziologik mehnat sharoitlari, shuningdek, ishchi kuchida ijtimoiy-psixologik iqlim, xavfsiz ishlab chiqarish texnologiyalaridan foydalanish va xizmatlar ko‘rsatish, binolarning ichki qismida ekologik toza materiallardan foydalanish va boshqalar) [1]. «Yashil» o‘tish sharoitida iqtisodiy tizimni o‘zgartirish, umuman, O‘zbekistonda va iqtisodiyotning alohida tarmoqlarida «yashil» ish o‘rinlarining soni va sifat ko‘rsatkichlarini hisobga olish, baholash zarurligini nazarda tutadi.

O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika Qo‘mitasi hozirgi kunda “yashil” ish o‘rinlari yoki muayyan sharoitlarda “yashil”ga aylantirilishi mumkin bo‘lgan ish o‘rinlarini alohida hisoblamaydi. Qo‘mita tomonidan qo‘llaniladigan statistika usullari “yashil ish” tushunchasini o‘z ichiga olmaydi. Shu bilan birga, mamlakatda yuqori samarali (yuqori texnologiyali) ish o‘rinlarining soni va sifat ko‘rsatkichlari, jumladan iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha ham baholanadi.

Milliy statistika Qo‘mitasi metodologiyasiga ko‘ra, ish joylarini yuqori texnologiyali deb tasniflash mezonlari asosan ish haqi darajasi, mehnat unumdorligi va qo‘shilgan qiymat standart ko‘rsatkichlariga asoslanadi. Biroq, ular yuqori samarali ish joylarining atrof-muhitga yoki xodimlarning sog‘lig‘i va ish faoliyatiga bo‘lgan ta’sirini hisobga olmaydi [3]. Shu sababli, O‘zbekistondagi barcha ish joylari, tashkilot va korxonalar o‘z xodimlari sog‘ligi va ish jarayoniga ta’sir qiluvchi turli omillarni aniqlash maqsadida ish sharoitlarini maxsus baholashdan o‘tkazishi lozim. Statistik ma’lumotlarni tahlil qilish shuni ko‘rsatadiki:

- hozirgi vaqtda O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika Qo‘mitasi iqtisodiy faoliyatning iqtisodiyot va jamiyatga ta’sirining individual jihatlarini «yashil» transformatsiya nuqtai nazaridan baholaydi (yuqori texnologiyali ish joylarini baholashning individual usullari mavjud, iqtisodiy faoliyatning ishchilar sog‘lig‘i va samaradorligiga ta’siri, iqtisodiy faoliyatning atrof-muhitga ta’siri);

– umuman, mamlakatdagi «yashil» ish o‘rinlari soni bo‘yicha mualliflarning hisob-kitoblari taqdim etilmagan;

- O‘zbekistonda va butun dunyoda qo‘shimcha ravishda yaratilishi mumkin bo‘lgan «yashil» ish o‘rinlari sonining prognozlarini sezilarli darajada farq qiladi. Bu «yashil» ish o‘rinlari sonini baholashning kompleks metodologiyasidan foydalanishni talab qiladi, bu esa O‘zbekistonda mehnat bozorining «yashil» tarkibiy qismining holatini tahlil qilish imkonini beradi.

«Yashil» ish o‘rinlarining soni va sifat tarkibini baholash uchun aniq tanlash mezonlari talab qilinadi. Ularni qo‘llash «yashil» ish o‘rinlarini tanlashga kompleks yondashuvni ta’minlaydi. Baholash alohida ish joylariga nisbatan ham, umuman, tashkilotga nisbatan ham amalga oshirilishi mumkin. Ko‘rsatkichlarning uchta blokidan foydalanish maqsadga

muvofigdir: «Atrof-muhitni muhofaza qilish», «Munosib mehnat», «Yuqori texnologiya». «Atrof-muhitni muhofaza qilish» unsurining ko‘rsatkichlari nafaqat korxonalar xo‘jalik faoliyatining suv resurslari va atmosferaga ta‘sirini aks ettiradi, balki tashkilotning tabiiy resurslarga qanchalik ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo‘lishi, uning faoliyati atrof-muhitni saqlashga qaratilganligi (suvni qayta ishlatish, chiqindilarni qayta ishlash va utilizatsiya qilish nuqtai nazaridan) haqida tasavvur beradi [2].

«Munosib mehnat» tarkibiy qismining ko‘rsatkichlari «yashil» ish joyida ishlaydigan shaxsning daromad darajasini, mehnat munosabatlarining barqarorligini («Mehnat shartnomasining amal qilish muddati» ko‘rsatkichi bo‘yicha), sanitariya-gigiyena, psixofiziologik va ijtimoiy omillarning xodimlar salomatligi va faoliyatiga ta‘sirini tavsiflaydi. “Hub-tech” komponentining ko‘rsatkichlari “yashil” ish joyining iqtisodiy nuqtai nazardan qanchalik samarali ekanligi haqida tasavvur beradi. Tashkilotdagi alohida ish joylarining holatini yuqoridagi ko‘rsatkichlar bo‘yicha tahlil qilish bizga «yashil» iqtisodiyot talablariga muvofiqligi nuqtai nazaridan bir qator ish o‘rinlari holatidagi «bo‘g‘inlar» ni aniqlashga va kerak bo‘lganda, vaziyatni ijobiy tomonga o‘zgartirish bo‘yicha chora-tadbirlar majmuini ishlab chiqishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Цыганкова И.В. Методы и показатели оценки «зеленых» рабочих мест // Экономика и управление. 2023. Т. 29. № 10. С. 1220–1227. <http://doi.org/10.35854/1998-1627-2023-10-1221>
2. Kasimakhunova A., Olimova N. Economic Challenges and Management Strategies in Modern Power Plants. American Journal of Economics and Business Management. 2025/5/4, Vol. 8 Issue 5, p.1973-1982
3. <https://www.ilo.org/resource/record-proceedings/ilc/102/resolution-concerning-sustainable-development-decent-work-and-green-jobs>
4. <https://president.uz/uz/lists/view/7815>